

ECONOMIC SCIENCES

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ «ИНДУСТРИЯ 4.0»

Унербаева Р.У.

*Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Высшая школа бизнеса и экономики
Департамент менеджмента*

Нурмагамбетова А.М.

*Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Высшая школа бизнеса и экономики
Департамент бизнес-технологий*

ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE CONDITIONS OF "INDUSTRY 4.0"

Unerbayeva R.,

*Al Farabi Kazakh National University
Higher School of Business and Economics
Department of Management*

Nurmagambetova A.

*Al Farabi Kazakh National University
Higher School of Business and Economics
Department of Business Technologies*

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы развития казахстанской инновационной экономики в рамках «Индустрии 4.0». Ключевую роль на рынке инновационной экономики играют функции предпринимателей, новаторов и ученых, которые вносят изменения в экономический баланс, технологический процесс, в масштабы производства и структуру экономической организации. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное производство и не концентрация финансов. «Индустрия 4.0» является вызовом для инновационного развития и усиления конкуренции между странами. В статье рассматриваются влияние этих вопросов на экономику Казахстана и возможности развитие инновационной отрасли. Сделан анализ текущего состояния казахстанского инновационного сектора и развития развитых стран в рамках «Индустрии 4.0», на основе роли инновационной экономики в Казахстане.

Abstract

In the context of the question of development of the Kazakhstan innovation economics in the frameworks of Industrial Innovations 4.0. A key role in the innovation market is the role of innovators, innovators and researchers in the market, the changes in the economic balance, the technological process, the scale of production and the structure of the economic organization. It is assumed that this is the basis of intelligent innovators and software, information spheres, or material production and concentration of finances. "Industry 4.0" is an innovative development and promotion process for the countries. The article considers the issues of economic development and development of innovation in Kazakhstan. The analysis of the current state of the Kazakh innovation sector and the development of the developed countries in the frames of "Industry 4.0", based on the role of the innovative economy of innovation in Kazakhstan.

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, индустрия 4.0, цифровизация, инновационная деятельность.

Keywords: innovation, innovation economy, industry 4.0, digitalization, innovative activity.

Введение

В 50-е годы XX века известный американский ученый Роберт Солоу впервые обращает внимание на научно-технический прогресс как основной фактор экономического развития. Аналогичные выводы сделали и другие экономисты, такие как Джон Кендрик, Эдвард Денисон, а также Саймон Кузнец.

Впоследствии Эдвард Денисон разработал характеристику факторов экономического роста, определив 4 из 23 факторов как капитал, 1-как

земля, остальные 14-как плод научно-технического прогресса, т. е. инновации. Одним из факторов экономического роста и конкурентоспособности является своевременное освоение инноваций и их эффективное внедрение. Мир сейчас

Цифровая экономика вновь трансформирует известные нам бизнес-модели и снижает роль посредников в сфере продаж и услуг. Всемирный банк в своем обзоре «Цифровые дивиденды» за 2016 год

показал преимущества и риски цифровой экономики. Цифровая экономика, с одной стороны, может привести к повышению производительности труда, повышению конкурентоспособности компаний, снижению издержек производства, созданию новых рабочих мест, а с другой - к киберугрозе, массовой безработице, «цифровому неравенству» между государствами. Сейчас наиболее развитые государства находятся на пути к широкому освоению элементов» Индустрии 4.0". Для Казахстана в этом направлении очень важно осуществлять научно-исследовательскую работу по всем отраслям и осваивать инновации.

Материалы и методы.

В работах таких исследователей, как теория инновационной экономики" (Тоффлер, 2004, 2007; Фукуяма, 2004) и Белл (Bell, 1973) и др., А теории технологического уклада и индустриальной революции изучены Глазьев и Харитонов, 2009; Малинецкий, 2010; Авербух, 2010) и (Перес, 2011). Также в информационно-аналитических материалах глобального инновационного индекса (The Global Innovation Index), программы развития Организации Объединенных Наций (United Nations Development Programme), Всемирного банка и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан обобщены показатели по инновационному развитию.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания. В ходе исследования использовались общенаучные методы (моделирование, анализ, синтез, дедукция, классификация, системный подход) и когнитивные методы (статистические методы), понятия, методические и справочные материалы, статьи из периодических изданий, посвященные области теории и практики социально-экономического развития региона, отдельные исследования группы исследователей.

Обзор литературы.

Теоретические основы инновационной экономики изучены многими учеными, написаны ценные труды, составлены различные теории. В 30-е годы XX века австрийский ученый Йозеф Шумпетер в своей работе» теория экономического роста «первым ввел понятия» новатор «и» внедрение инноваций". По Шумпетеру, инновация-это изменение в целях внедрения и использования новых потребительских товаров, новых средств производства и транспортировки, рынков и организационных форм в промышленности. И. Шумпетер связал свою теорию с волнами н. д. Кондратьева. Вслед за И. Шумпетером, связывая теорию инноваций с теорией циклов, продолжили г. Менш, К. Фримен и др.

В 1970 г. американский ученый Т.Р. Prince говорит: «инновации - это внедрение новых продуктов и технических методов на предприятии или за его пределами».

В понимании Брайана Твисса инновация-это процесс, который имеет изобретательное или экономическое содержание. К этому мнению присоединяется В. Л. Макаров.

В 1990 г. Б. Санто (Венгрия) утверждал, что инновации-это «общественно-технично-экономический процесс», который после практического применения идей и творческих результатов приводит к лучшим свойствам продуктов и технологий. Если он ориентирован на экономическую выгоду, прибыль, его выход на рынок интерпретируется как дополнительный источник дохода.

Российские ученые трактуют инновации как результат материализации новой идеи, новизны и новых научных решений, патентов, информации и других интеллектуальных открытий. (Э. А. Уткин, А. С. Кулагина, Н.Н.Молчанов и др.).

С. Ю. Глазьев отмечает «что " Инновация - процесс, имеющий прикладной характер, четко ориентированный на конечный результат, всегда обеспечивающий определенный технический, социально-экономический эффект. Инновации меняют свою форму в своем развитии (жизненный цикл инноваций) в движении от идеи к внедрению».

Как сказал американский экономист Джеймес Брайан Куинн, инновационный процесс-это единственный процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Суть его заключается в получении новизны, возникновении и коммерческой реализации идеи, а также в прохождении комплекса таких отношений, как производство, обмен, потребление.

В своей работе «Эпоха инноваций» Ф. Янсен выделяет два типа менеджмента: простой менеджмент и экстра-менеджмент.

Ученые, занимающиеся проблемами современного инновационного менеджмента, Пьет Боллуит, Филипп Русселл, Рой Ротуэлл и другие выделяют несколько этапов управления звеньями сборки и исследований. Эти звенья связаны с ограниченностью технологических возможностей, финансовых ресурсов и увеличением потребителей, конкурентов на рынке.

Конечно, многие ученые вносят свой вклад в изучение проблем развития инновационной деятельности в экономике Казахстана. (Днишев and Альжанова, 2013; Мухтарова and Купешова, 2015; Сатыбалдин et al., 2016; Кувандыков, 2015; Ибраев, 2016). Но развитие казахстанской экономики в направлении инноваций, цифровизации по-прежнему охвачено множеством нерешенных вопросов, одним из которых является построение путей повышения конкурентоспособности казахстанской экономики при индустрии 4, эффективной коммерциализации результатов научного исследования.

Результаты и мнения.

По мнению многих исследователей, термин «инновация» появился примерно в первой половине XV века, т. е. в переводе с английского «innovation» означает «возрождение» или «Новый Путь к созданию товара». А инновационная экономика (экономика знаний, Интеллектуальная экономика) - это вид экономики, основанный на потоке инноваций, непрерывном технологическом совер-

шенствовании, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавленной стоимостью и технологиями.

Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Многие исследователи, такие как Найсбит, считают, что для большинства развитых стран современного мира инновационная экономика обеспечивает мировое экономическое преимущество страны, которая ее создает. (Тоффлер, 2004, 2007; Фукуяма, 2004)

Отличает инновационную экономику от «обычной». Доминирующей отраслью в промышленном «простом» обществе является обрабатывающая промышленность, представляющая собой: эффективность и производительность, высокий уровень конкуренции и развитую бизнес-среду. Если в индустриальном обществе ключевыми фигурами являются предприниматель, бизнесмен, руководитель промышленного предприятия, то в инновационной экономике – ученые, инноваторы, венчурные капиталисты, экономисты и представители интеллектуальных технологий. Инновационное развитие включает внедрение инноваций в приоритетных секторах, развитие трансфертной системы и коммерциализацию технологий и распределительных сетей знаний, а также создание международных трансдисциплинарных исследований и образовательных центров. Новая эра инновационной экономики это "Индустрия 4.0". В 2011 году четвертая промышленная революция, известная как «Индустрия 4.0», получила свое название под руководством бизнесменов, политиков и ученых, которые определили ее как инструмент повышения конкурентоспособности немецкой обрабатывающей промышленности путем интеграции «кибер-физических систем». (Глазьев и Харитонов, 2009; Малинецкий, 2010; Авербух, 2010)

Четвертая промышленная революция (Industry 4.0) означает переход к полностью автоматизированному цифровому производству с перспективой интеграции в глобальные индустриальные сети и сервисы, постоянно вмешиваясь во внешнюю среду, контролируруемую интеллектуальными системами в режиме реального времени. (Шваб, 2018).

Industry 4.0-совокупность технологий, возникающих на основе взаимосвязи физической, цифровой и биологической отраслей. Industry 4.0-стимулирует технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, энергосбережение и квантовые вычисления. На сегодняшний день большинство экспертов сходятся во мнении, что инновации и прорывные результаты в области Industry 4.0 появляются во взаимосвязи нескольких наук. В связи с этим термин «NBIC-convergence» (в первых буквах: N-nano, B-Bio, I-info, C-cogno) был введен в 2002 году Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем. NBIC - конвергенция-гипотетическое ядро 6-

й технологической структуры, основанной на сочетании достижений нанотехнологических, био-, информационных и когнитивных технологий с синергетическим совершенствованием (Перес, 2011)

К сожалению, в настоящее время в Казахстане большая часть производства приходится на третью технологическую структуру, которая составляет около 65% производства, а на четвертую технологическую структуру приходится от 30 до 35%, а на пятую технологическую структуру приходится всего 1% производства. Кроме того, 60% инвестиций приходится на производство четвертой технологической структуры. Например, экономика США составляет пятую и шестую технологические структуры, как показано в таблице 1, из которых 5% соответствуют шестой технологической структуре, а 60% составляют пятую технологическую структуру. 10% темпов промышленного развития России занимает пятая технологическая структура, это развитие электронной промышленности, программного обеспечения, телекоммуникаций, робототехники, альтернативных источников сырья, информационных технологий.

Фраунгофер институты и бизнес-Швеция шведский совет по торговле и инвестициям совместно провели исследование рынка Казахстана. Мнение международных экспертов позволяет довести эффективность предприятий по внедрению киберфизических и роботизированных систем, анализа больших чисел и других технологий "Индустрии 4.0" до 10-20%. США, Германия, Франция, США, Германия, Франция ежегодно за счет цифровизации фактически повышают ее в размере 1-1,5%. (<https://abctv.kz/ru/news/bolshinstvu-predpriyatij-nedostupna-industriya-4-0>)

В докладе Всемирного экономического форума, опубликованном в сентябре 2015 года, определено, что двадцать один объект строительства формирует цифровой мир будущего. Они наглядно демонстрируют глубинные изменения, которые рождаются от четвертой промышленной революции. Это значит, что в производстве должна быть только модернизация и ее цифровизация. Для решения этой проблемы необходимо увеличение числа специалистов и средств, инновационных полномочий предприятий. инновационной активности предприятий в Германии-61.5%; Бельгии-52.8%; Финляндии-50%; Франция и Австрия - 41-43% (Dutta et al., 2016) <http://stats.oecd.org/> www.stat.gov.kz .)

Вместе с тем, без решения вопроса финансирования казахстанской научной инновационной экономики не получит интенсивного развития. Для сравнения, в Швеции расходы на исследования и разработки на душу населения составляют около 1 380,9, Финляндии-1335,9, США-1 307,6, Швейцарии-1 287,0, Японии - 1 168,5, России - 166,7 долларов США. Как видно из данных, по этому показателю Казахстан отстает от развитых стран более чем в 60 раз. (Журинов, 2014; www.uis.unesco.org/ www.battelle.org/docs)

Страна	Программа	Год принятия
США	Manufacturing USA, or the National Network for Manufacturing Innovation program	2014
Германия	Action Plan High-tech strategy 2020 (industrie 4.0)	2010, 2013, 2015
Великобритания	Industrial Strategy plan 2030	2017
Япония	Innovation 25	2007
Корея	National Strategy for Sustainable Development (пятилетние программы 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020)	2015
Китай	Made in China 2025	2015
Казахстан	Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, государственная программа "Цифровой Казахстан"	2018, 2017

Конечно, вопросы цифровизации и «Индустрии 4.0» сегодня охватывают все страны мира. Каждое государство со своей стороны предпринимает особые меры по этому вопросу, например, развитые государства реализуют национальные программы по переходу или цифровизации «Индустрия 4.0». Среди них лидируют по цифровизации экономики Китай, Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея и Дания.

Казахстан в настоящее время входит в число «догоняющих» стран в рейтинге e-intensity международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group по текущему уровню цифровизации. Безусловно, инновационное развитие и цифровая система являются взаимодополняющими явлениями. Девять основных технологий меняют промышленное производство: автономные работы, многомерное цифровое моделирование, вертикальная и горизонтальная интеграция, промышленный интернет вещей, кибербезопасность, столбчатые технологии, аддитивное производство, дополняющая и виртуальная реальность, анализ с большими данными. Страны, стремящиеся к конкурентоспособности, должны иметь ресурсы для создания компетенций в этих технологических направлениях.

Заключение

Корпорации предпринимательского сектора в развитых странах сформировались как важнейшие структуры национальных инновационных систем. Кроме того, корпорации, которые финансируют научные исследования и превращают научные результаты и изобретения в конкретные продукты и технологии, несут экономическую ответственность по основным направлениям научно-технического прогресса, которые составляют большую часть финансирования науки в частном секторе. Предпринимательский сектор, наряду с увеличением числа ученых и инженеров, занимающихся научно-исследовательской работой в будущем, остается исполнителем крупных научно-исследовательских работ. Поэтому для перехода казахстанской экономики в новую индустриальную эпоху необходимо широкое использование финансовых, человеческих, материальных, научных ресурсов корпораций и частного сектора. На сегодняшний день, согласно рекомендациям экспертов института Fraunhofer, отобраны несколько казахстанских предприятий. Это: АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Карлскрона», АО «Химфарм», АО «Евразиян фудс», ТОО «Алматинский вентиляторный завод»,

ТОО» Корпорация Казахмыс«»Казхром». Кроме того, на системообразующих предприятиях горно-металлургического комплекса будут реализованы проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0. (https://www.inform.kz/kz/industrialdy-innovaciya/lyk-damudyn-zhana-tuzhyrymdamasy-azirlenedi_a3199965)

90% знаний, освоенных человечеством, сформировались за последние 30 лет. Это сформировало новую модель новой экономической структуры-экономику знаний, главным ресурсом которой является человеческий капитал. (Казахстанская наука и инновации: трудный путь навстречу друг другу Адил Ибраев (https://forbes.kz/process/science/kazahstanskaya_nauka_i_innovatsii_trudnyiy_put_navstrechu_drug_dругu/))

Контур национальной модели инновационного развития Казахстана также формируются как высокотехнологичная модель экономики, основанная на человеческом капитале. Очень важно сформировать новую волну инженеров и инженерно-технических работников с современным техническим мышлением, а также Нам нужны инновационные менеджеры, которые хорошо знают рынок, знают, какие ресурсы им нужны, куда направлять выпускаемую продукцию и т.д. Важно конкретизировать компетенции, необходимые для потребностей современного производства, и обучать инновационных сотрудников и менеджеров.

Таким образом, цифровизация ведет к созданию нового общества, в котором активно развивается человеческий капитал. За счет новых цифровых технологий повысится эффективность и скорость производства, продаж, потребления. Кардинально меняются способы производства, появляются новые требования к знаниям и трудовым навыкам людей. Уже сейчас, из-за пандемии, искусственный интеллект также широко внедряется в консервативных областях, таких как финансовые услуги и медицина. Технология 3D-печати способствует трансформации таких отраслей, как авиация, логистика, биомедицина и автомобильная промышленность. Эти изменения происходят не десятилетиями, а годами и даже месяцами. Но это только начало; поэтому для казахстанской экономики и социальной сферы освоение средств и методов цифризации является современным и очень актуальным вопросом.

Литературы

1. Toffler, Alvin, 1980 «The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow»
2. Fukuyama F., the Great Disruption. Moscow.: AST, 2004.
3. Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity: Translated from English / Fukuyama F. - Moscow: AST: 'Ermak' Scientific and Production Enterprise ZAO, 2004.
4. Fukuyama F. Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology revolution / Fukuyama F.; Translated from English by M.B. Levina. — Moscow: AST, 'LUX' JSC 2004.
5. Bell D. The coming of post-industrial society: A venture of social forecasting. — N.Y.: Basic Books, 1973, ISBN 0-465-01281-7
6. Kablov E. Sixth technological mode // Science and life: journal. — Moscow, 2010. — № 4.
7. K. Peres, Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. — Moscow: Delo, 2011. — p. 232 — (Modern Institutional Evolutionary Theory). — 1 500 copies — ISBN 978-5-7749-0626-0.
8. Satybaldin A.A., F.M. Dnishev, N.K. Nurlanova, Assessment of the prerequisites for the transition of Kazakhstan's economy to the principles of inclusive development and "smart" specialization: a brochure / Ed. A.A. Satybaldin. - Almaty: Institute of Economics of the Science Committee of the Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan, 2016 г. – p. 52.
9. On the way to new accomplishments, A. Kuvandykov, rector of the East Kazakhstan State University named after S. Amanzholova
10. <https://abctv.kz/ru/news/bolshinstvu-predpriyatij-nedostupna-industriya-4-0>
11. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and Sacha Wunsch-Vincent Editors The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
12. www.uis.unesco.org/www.battelle.org/docs
13. https://www.inform.kz/kz/industriyaldy-innovatsiyalyk-damudyn-zhana_tuzhyrymdamasy-azirlenedi_a3199965
14. https://forbes.kz/process/science/kazhstanskaya_nauka_i_innovatsii_trudnyiy_put_navstrechu_drug_drugu/